

Algoritmo de predicción para radiación ultravioleta: caso Nogales, Sonora, México.

S. García-Alva^{1*}, J. Arreola-Valle ², G. Muñoz-Zamora¹, J. Cruz-Rentería¹, Z. Sánchez-Hernández¹

¹TecNM campus Nogales, Ave. Instituto Tecnológico # 911 Col. Granja CP. 84065, Nogales Sonora, México. División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI).

²Universidad Estatal de Sonora, Unidad académica, Av. Niños Héroes, San Javier, 84160 Magdalena de Kino, Sonora, México. Departamento de ingeniería de software unidad académica Magdalena Sonora, México. sigifredo.ga@nogales.tecnm.mx *

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Debido a que la radiación ultravioleta (UV) tiene un fuerte impacto en la población a nivel mundial, esta investigación se enfoca en el desarrollo de un algoritmo para pronóstico de la radiación ultravioleta generada por el sol. Se utilizaron los datos de los años 2017 al 2020 obtenidos por la estación meteorológica automatizada del TecNM campus Nogales. México, por su ubicación geográfica, presenta niveles altos de radiación ultravioleta, por ello la importancia de desarrollar un algoritmo para el pronóstico de este tipo de radiación, para la ciudad de Nogales, Sonora, México. Debido a que los niveles de radiación ultravioleta varían con base en su ubicación geográfica, altitud de la zona, hora del día, época del año, entre otros factores, estos fueron tomados en cuenta para el desarrollo del algoritmo que permite predecir la radiación ultravioleta en cualquier época del año y a cualquier hora del día, con cielo despejado.

Keywords: Pronóstico, radiación ultravioleta, algoritmo, meteorología.

Abstract

Known that ultraviolet (UV) radiation has a strong impact on the global population, this research focuses on developing an algorithm to forecast ultraviolet radiation generated by the sun. Data from the last three years were collected from the automated weather station of TecNM Capus Nogales, and used afterwards. Due to its geographical location, Mexico presents high levels of ultraviolet radiation worldwide, it is important to develop an algorithm for the forecast of this type of radiation, for the city of Nogales, Sonora, Mexico. Since ultraviolet radiation levels vary based on its geographical location, altitude of the area, time of day, season of year, among other factors, these were taken into account for the development of an algorithm that allows predicting solar radiation at any time of the year and at any time of the day, as long as the sky is clear.

Keywords: Forecast, ultraviolet radiation, algorithm, meteorology

Introducción

Para el desarrollo de un algoritmo de predicción es necesario un repositorio de datos, que para el presente caso está en un Sitio Web que contiene información de dos estaciones meteorológicas Vantage pro2, donde cada una cuenta con un módulo de sensores integrados (ISS) equipado con la tecnología necesaria para la recolección y adquisición de datos meteorológicos y también cuenta con una consola que es la unidad donde se registran los datos recolectados, la transmisión entre la consola y el ISS se realiza de forma inalámbrica. La descarga de los datos de la consola a la computadora local se realiza mediante el data logger Weatherlink, a través del protocolo de comunicaciones de forma alámbrica por el puerto USB, los datos almacenados en una computadora local son enviados a un servidor web a través del software incluido con la estación meteorológica,

así mismo el servidor cuenta con las aplicaciones web creadas para cumplir con la extracción, almacenamiento y presentación de los datos. Aunque el sitio Web permite acceder a más de 20 datos meteorológicos, solo se extraen los datos de índice UV de la ciudad de Nogales Sonora México, la fecha y la hora de los años 2017, 2018 y 2019 y 7 meses del 2020, dando un total de 62,994 registros obtenidos para realizar y probar el algoritmo para pronóstico [1].

Tabla 1. Bandas de radiación UV [2].

UVA	Desde los 315 a los 400 nm
UVB	Desde los 280 hasta los 315 nm
UVC	Desde los 100 hasta los 280 nm

Desde que el físico alemán Johann Wilhelm Ritter descubrió la luz ultravioleta en 1801, ahora se sabe que el sol emite luz, calor y radiación ultravioleta (UV), el intervalo de longitudes de onda de 100 a 400 nm (nanómetros, 1×10^{-9} metros) es la región UV, esta se divide en tres bandas como se muestra en la Tabla 1 [12]:

Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono absorben toda la radiación UVC, aproximadamente el 90% de la radiación UVB y en menor medida la radiación UVA, por consecuencia gran parte de esta llega a la superficie terrestre y en menor medida la radiación UVB.

La radiación UV tiene algunas variantes a tomarse en cuenta:

- La hora del día (entre más alto el sol, más intensa es la radiación UV)
- La época del año (más intensa en verano)
- La cercanía con el ecuador (cuanto más cerca del ecuador, mayor intensidad)
- El tipo de nublado (la intensidad es mayor cuando no hay nubes)
- La altitud de la zona terrestre (más altura mayor índice UV)
- La concentración de ozono (varía durante todo el año)
- El tipo de superficie (estos reflejan la intensidad UV como la nieve, la arena de la playa y la espuma del mar)

Con el objeto de facilitar su comprensión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el índice UV solar mundial (IUV) como una medida de la intensidad de la radiación UV solar en la superficie terrestre [3] [4].

En países como España, Chile y Ecuador, entre otros, donde se presenta un alto nivel de radiación ultravioleta se utilizan semáforos del sol que son los colores y niveles del índice de luz ultravioleta desarrollado por la OMS para alertar a la población del nivel de exposición debido a los problemas de salud que esto representa [5].

Debido a que la radiación UV terrestre se reduce aproximadamente 3% por cada grado de latitud norte y se incrementa 10% por cada 1000 metros sobre el nivel del mar, por la ubicación y topografía que tiene México, presenta altos niveles de radiación ultravioleta y radiación solar. Para el caso del estado de Sonora y específicamente la ciudad de Nogales, se registraron niveles máximos mayores a 9, del 2017 al 2020 en los meses de mayor radiación [6].

A nivel internacional, los valores del IUV se dividen en categorías de exposición, con colores como se muestra en la Tabla 2. De los niveles 3 al 7 se necesita protección y del 8 en adelante se necesita protección extra y dependiendo del tipo de piel, se recomienda exponerse de 9 minutos a 60 minutos en estos niveles [7] [8].

En la ciudad de Nogales, Sonora, México, dentro de las instalaciones del TecNM Campus Nogales se cuenta con una estación meteorológica automatizada que monitorea las siguientes variables: temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, presión barométrica, lluvia, índice de calor, sensación térmica radiación solar y ultra violeta (UV). La ciudad se encuentra a una altura de 1200 metros, con una topografía accidentada donde predominan las cañadas y los arroyos, cuenta con más de 220,000 habitantes de acuerdo al censo del 2010 [9].

Tabla 2. Categorías de exposición.

Categoría de exposición	Intervalos de valores IUV
Baja	< 2
Moderada	3 a 5
Alta	6 a 7
Muy alta	8 a 10
Extremadamente alta	11 +

Metodología

Para el desarrollo del algoritmo se tomó en cuenta el movimiento de translación de nuestro planeta ya que se presentan dos acontecimientos importantes, estos son: el solsticio de invierno, que se presenta el 21 de diciembre y en este punto se recibe el menor índice UV en el hemisferio norte, mientras que el solsticio de verano ocurre el 20 de junio y recibe un mayor índice UV el hemisferio norte, lo anterior es fundamental en el desarrollo de la fórmula ya que se obtiene el rango de variación de incidencias máximas de los índices UV como se muestra en la Gráfica 1 [10].

Gráfica 1. Máximos UV anuales en función del día del año.

El otro movimiento que interviene en la incidencia de radiación UV es el movimiento de rotación, el cual, combinado con el de translación, resultará una fórmula que calcula los índices UV esperados para cualquier día del año y a cualquier hora del día.

Se analizó además de los movimientos de rotación y traslación, la posición en el plano terrestre de la ciudad de Nogales, esto para detectar la hora del día en la que el sol incidirá directamente (mediodía), el cual se da a las 12.3982214, que expresado en horas, minutos y segundos (HMS) es 12:23:53.59704.

Los datos capturados por la estación se pueden utilizar para la elaboración de predicciones meteorológicas a través de modelos numéricos o para estudios climáticos. Los estudios e investigaciones meteorológicas son complejos debido a la diversidad de variables que interactúan, por lo tanto, es importante el uso de herramientas que faciliten el acceso y procesamiento de los datos con el propósito de generar información importante con un mínimo grado de error.

La estación meteorológica contiene una base de datos con una gran cantidad de variables meteorológicas. Para encontrar el algoritmo que ayude a predecir los índices UV en cualquier día del año y a cualquier hora se hizo un análisis de las 52,560 lecturas almacenadas cada media hora desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019. Se obtuvieron los siguientes datos que indican las lecturas máximas por día en los 3 años analizados, como se muestra en la Tabla 3 [11].

Tabla 3. Índices en Nogales de UV (IUV).

Año	Mínimo	Promedio	Máximo
2017	0	1.5	9.7
2018	0	1.4	9.2
2019	0	1.3	9.5

Se analizaron las bases de datos que se tienen para buscar patrones utilizando herramientas matemáticas, obtener tendencias como se muestra en las gráficas 2 y 3 para generar fórmulas o algoritmos y obtener predicciones a corto plazo de los índices UV, así como patrones que indiquen los niveles que se percibirán en cualquier momento.

Gráfica 2. Índices UV máximos durante los meses de enero a junio.

Gráfica 3. Índices UV máximos durante los meses de julio a diciembre.

Por lo anterior se analizaron las lecturas de cada hora obtenidas por la estación de Nogales los años 2016, 2017, 2018 y 2019, se diseñó la fórmula tomando en cuenta estos datos y a la vez los movimientos de rotación, traslación, inclinación de planeta y la ubicación geográfica, por lo anterior resultó una fórmula más exacta, donde se consideran dos variables que son el día del año (d) y la hora del día (h):

$$IMA = -3 \cos\left(\frac{2\pi(d + 10)}{365}\right) - 3$$

Donde "IMA" es el índice Máximo anual y "d" es el día del año.

A lo largo del día los índices UV varían según la hora, para este efecto se diseñó la siguiente ecuación en función de la hora del día:

$$UVH = -9 \cos\left(\frac{2\pi(h - 0.3982214)}{24}\right)$$

Acoplando y ajustando ambas ecuaciones en una sola, se tiene la función IUV_i que calcula los valores de IUV intermedios (valores sin depurar)

La fórmula resultante es que a la función UVH se le resta la función IMA, sacando como factor común el -3 y queda la siguiente función que da los datos de IUV sin depurar (positivos y negativos).

$$IUV_i = -3 \left(3 \cos\left(\frac{2\pi(h - 0.3982214)}{24}\right) + \cos\left(\frac{2\pi(d + 10)}{365}\right) + 1 \right)$$

Para depurar y obtener los valores reales de IUV, se utiliza la función

$$IUV = \begin{cases} 0 & \text{si } IUV_i \leq 0 \\ \text{redondearAunDecimal}(IUV_i) & \text{si } IUV_i > 0 \end{cases}$$

Donde:

IUV es Índice de radiación ultravioleta.
h = hora del día expresada en decimal.
d = día del año, desde 1 a 365.

Resultados

Se analizaron 10,434 registros de los valores de UV del 1 de enero al 31 de julio del 2020. Dado que se cuenta con datos por cada media hora y se buscó por el mes con el día y la media hora que se presentó un valor real máximo para compararlo con el valor pronosticado buscando más exactitud se ubicó el día y la media hora del valor máximo de UV de cada mes, se incluyó el mes de agosto porque sus valores más altos serán a principios del mes como se muestran los datos en la Tabla 4 y en la Gráfica 4 se presentan las columnas de mes, valor real y valor calculado de valores máximos de UV.

Tabla 4. Valores de IUV del año 2020 para la ciudad de Nogales Sonora México.

Mes	Valor real 2020	Valor calculado	Día	Hora
Enero	3.7	3.3	20	12:00
Febrero	5.2	4.8	28	12:00
Marzo	7.4	6.2	25	12:30
Abril	7.7	7.7	26	12:30
Mayo	8.3	8.7	30	13:00
Junio	8.8	8.9	6	12:30
Julio	9.6	8.8	3	13:00
Agosto	8.6	8.1	2	13:30

Gráfica 4. Comparativo de niveles IUV para el año 2020 para la ciudad de Nogales Sonora México.

En el desarrollo de este algoritmo para pronósticos de radiación UV se utilizó como base la información meteorológica de los 3 últimos años de la ciudad de Nogales, Sonora, México donde se encontraron valores máximos de índices UV de 9.7 para el 2017, de 9.2 para el 2018 y de 9.5 para el 2019. Se analizaron 52,560 datos registrados y debido a que la estación meteorológica guarda información del clima cada media hora y tomando en cuenta la ubicación de la ciudad, se logró un algoritmo robusto con la capacidad de pronosticar los valores de índice UV para cualquier día del año y a cualquier hora del día o hasta media hora.

Este algoritmo presenta datos menos exactos cuando el clima está nublado, está lloviendo o hay neblina, polvo o humo en el ambiente, debido a que se bloquea o disminuye la radiación del sol. Así mismo, no se tomó en cuenta la contaminación, factor que afecta a la radiación solar y a los resultados del algoritmo.

Al hacer un análisis de los datos por mes se encontró que, en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, la radiación UV es baja. Para los meses de marzo, abril, agosto y septiembre los niveles de radiación solar son medios y para los meses de mayo, junio, julio y agosto se presentan niveles altos de índice UV.

Trabajos futuros

Implementación de la fórmula en un sitio Web de datos meteorológicos para poder conocer los valores de UV que se esperan a futuro en un día en especial y a una hora en específico. Esto puede ser útil, por ejemplo, para alertar cuando se tenga un evento al aire libre, como un desfile, un juego de fútbol, hacer ejercicio, los recreos en las escuelas o salidas de compras en las horas de alta radiación y saber por el tiempo de exposición si hay sobreexposición a este tipo de radiación.

Modificaciones de la fórmula al tomar en cuenta otras variables no favorables como el índice de contaminación atmosférica por material particulado menor a 10 micras (MP₁₀) o menor a 2.5 micras (PM_{2.5}).

Uso de minería de datos para el pronóstico de radiación UV por medio de redes neuronales para entrenar el algoritmo con la información de los años 2017, 2018 y 2019 para comparar los resultados obtenidos de la red neuronal con los datos del año 2020.

Conclusiones

Se comprobó con datos reales el desempeño del algoritmo para Índice UV donde se encontró, para el caso de Nogales, Sonora, que los datos en las temporadas de primavera y verano fueron más estables y en las temporadas de otoño e invierno menos exactos, debido a las variaciones climáticas y al no ser tomados en cuenta en la fórmula los niveles de contaminación atmosférica. También se pueden hacer pruebas con estos datos en otros algoritmos para buscar mejorar su exactitud.

Agradecimiento

Se agradece al Tecnológico Nacional de México (TecNM) porque el desarrollo del presente artículo es uno de los productos académicos del proyecto financiado y realizado en el TecNM campus Nogales, el cual se tituló "Desarrollo de Sitio Web para red de estaciones meteorológicas automatizadas de 3 instituciones de educación superior en el estado de sonora", con número de proyecto 6358.19-P, de la convocatoria 2019: Apoyo a la investigación Científica y Tecnológica de los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros. También se agradece a la Universidad Estatal de Sonora (UES) campus Magdalena, así mismo al TecNM campus Hermosillo por su participación activa en el desarrollo de este proyecto.

Referencias

- [1] J. Miranda, INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMATIZADA Y DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA SU MONITOREO (Tesis de Maestría), Nogales Sonora, México: TecNM campus Nogales, 2018.

- [2] WHO, «Health topics/Ultraviolet radiation,» World Health Organization, 24 05 2020. [En línea]. Available: https://www.who.int/health-topics/ultraviolet-radiation#tab=tab_1. [Último acceso: 08 09 2020].
- [3] ScienceDirect, «Efectos de la radiación solar y actualización en fotoprotección,» *Anales de Pediatría*, vol. Volume 92, nº 6, pp. 377-385, 06 06 2020.
- [4] OMS, Índice UV solar mundial : guía práctica (Libro), Ginebra, Suiza: WHO International, 2012.
- [5] LaVozdeLaPalma, «<http://lavozdelapalma.com>,» 28 08 2015. [En línea]. Available: <http://lavozdelapalma.com/2015/08/28/el-semaforo-del-sol/>. [Último acceso: 08 08 2020].
- [6] Castanedo-Cazares JP et al, «Análisis de la radiación solar ultravioleta acumulada en México,» *medigraphic*, vol. 1, nº 1, pp. 26-31, 2015.
- [7] CENAPRED, «<https://www.gob.mx/cenapred>,» 08 11 2019. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/cenapred/articulos/protegete-de-la-radiacion-ultravioleta>. [Último acceso: 08 08 2020].
- [8] CDMX, «<http://www.aire.cdmx.gob.mx/>,» 11 05 2015. [En línea]. Available: <http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnml=&dc=%27aA==#:~:text=La%20OMS%20de%20una%20escala,%C3%ADndice%20de%2011%20o%20superior..> [Último acceso: 08 08 2020].
- [9] INEGI, «Inegi datos,» Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 20 09 2017. [En línea]. Available: <https://www.inegi.org.mx/datos/>. [Último acceso: 01 09 2020].
- [10] OMS, «Organizacion Mundial de la Salud,» 27 09 2016. [En línea]. Available: <https://cfpub.epa.gov/airnow/index.cfm?action=aqibasics.particle>.
- [11] Globalweathersystems, «Globalweathersystems,» 24 09 2010. [En línea]. Available: http://www.globalweathersystems.com/space_weather.htm.
- [12] CIT, «Legacy Spitzer,» caltech (California Institute of Technology), 15 06 2010. [En línea]. Available: http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/ritter/ritter_bio.html. [Último acceso: 2020 09 08].